

**ОБУЧЕНИЕ НАПИСАНИЮ ЗАКЛЮЧЕНИЯ НАУЧНОЙ СТАТЬИ НА
ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
(НАУЧНЫЙ СТИЛЬ РЕЧИ)**

**TEACHING WRITING THE CONCLUSION OF A SCIENTIFIC ARTICLE
IN CLASSES ON RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE (SCIENTIFIC
STYLE OF SPEECH)**

СИЦЫНА-КУДРЯВЦЕВА АЛЕВТИНА НИКОЛАЕВНА,
*кандидат филологических наук, заведующая кафедрой,
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».*

SITSYNA-KUDRYAVTSEVA ALEVINA NIKOLAEVNA,
*Candidate of philological sciences, head of the department,
National Research Nuclear University MEPHI.*

Работа посвящена описанию методики формирования у иностранных обучающихся навыков написания заключения научной статьи. Проанализирован опыт отечественных исследователей в области научного стиля речи в рамках преподавания русского языка как иностранного. Представлены структура заключения научной статьи и языковые клише, часто используемые при создании его элементов. Сделан вывод о необходимости работу по развитию навыков у иностранных обучающихся написания заключения научной статьи на занятиях по русскому языку как иностранному (научный стиль речи,) разбить на два этапа, и представлено описание содержания каждого из них.

The work is devoted to the description of the methodology for the formation of foreign students' skills in writing the conclusion of a scientific article. The experience of domestic researchers in the field of scientific style of speech in the framework of teaching Russian as a foreign language is analyzed. The structure of the conclusion of a scientific article and the language cliches often used in the creation of its elements are presented. The conclusion is made that the work on developing the skills of foreign students in writing the conclusion of a scientific article in classes on Russian as a foreign language (scientific style of speech) should be divided into two stages, and a description of the content of each of them is presented.

Ключевые слова: *русский язык как иностранный, научный стиль речи, написание научного текста, методы написания научных текстов, методика преподавания, научная статья, заключение научной статьи.*

Key words: *Russian as a foreign language, scientific style of speech, writing a scientific text, methods of writing scientific texts, methods of teaching, scientific article, conclusion of the scientific article.*

В процессе обучения в российском вузе иностранные обучающиеся старших курсов бакалавриата, магистратуры в рамках учебно-научной деятельности сталкиваются с необходимостью создания научных текстов разных жанров. Одним из наиболее востребованных жанров является жанр научной статьи. Обучение его написанию происходит на занятиях по русскому языку как иностранному (научный стиль речи) в четвертом учебном семестре.

Опыт отечественных исследователей в области научного стиля речи в рамках преподавания русского языка как иностранного (труды Арбатской О.А. [1], Вишняковой С.А. [2], Клобуковой Н.П. [4], Митрофановой О.Д. [5] и др.) показал, что обучение написанию научной статьи основывается на методах моделирования и структурирования текста [2, с. 77; 5, с. 102]. В свете этого важным становится решение проблемы правильной организации подачи теоретического и практического материала. Для достижения наилучших результатов в процессе обучения написанию научной статьи иностранных обучающихся целесообразно разбивать работу на этапы (обучение написанию введения, основной части и заключения научной статьи), на каждом из которых вести тщательную пошаговую работу по обучению создавать студентов тот или иной структурный компонент научной статьи.

Введение и заключение научной статьи в отличие от ее основной части имеют более строгую структуру, что позволяет при обучении написанию этим элементам научной статьи активно применять метод моделирования текста [4, с. 46]. В рамках данной работы остановимся более подробно на методике обучения иностранных обучающихся написанию заключения научной статьи.

Актуальность исследования состоит в том, чтобы пошагово описать процесс обучения написанию заключения научной статьи, в результате которого возможно будет успешно сформировать у иностранных обучающихся навыки создания данного элемента.

Заключение научной статьи представляет собой итоговое изложение основного, концептуального содержания труда, а также сжатую формулировку выводов, к которым пришел исследователь. Вследствие этого указанная часть научной статьи должна являться небольшой по объему, но емкой по содержанию. Одной из основных задач заключения является соотнесение полученных результатов исследования с целями и задачами, поставленными во введении.

В свете вышеизложенного текст заключения целесообразно строить таким образом, чтобы он представлял собой перечень выводов, разбитых на пункты, каждый из которых содержал обоснование одного из полученных в ходе исследования результатов.

В последней части заключения научной статьи следует оценить открывающуюся на основе результатов работы перспективу дальнейших исследований по данной теме, сформулировать появившиеся в этой связи новые задачи, кратко описать возможные перспективы их научного развития.

Все вышеописанное приводит к пониманию того, что на первом этапе работы по формированию навыков написания заключения научной статьи у иностранных обучающихся наиболее целесообразно предъявить им структурно-языковую схему заключения научной статьи в виде таблицы (табл. 1).

Представленная таблица (табл. 1) помогает наглядно продемонстрировать, а затем детально разобрать каждый структурный элемент заключения научной статьи, определить его смысловое наполнение. Особое внимание при анализе структуры заключения научной статьи следует уделить языковым клише. Так, в процессе анализа языковых клише, характерных для краткой формулировки полученных в ходе исследования результатов, необходимо обратить внимание иностранных обучающихся на универсальные языковые клише, которые можно использовать при создании заключения и эмпирической, и теоретической научной статьи (*Итак, результаты проведенного исследования показали, что ...; Все вышесказанное позволяет сделать в заключение следующие выводы: ...; В заключение следует отметить, что ...* и т.д.), и на языковые клише, которые можно использовать только при написании заключения статьи эмпирического характера (*Экспериментальные данные позволяют сделать заключение, что ...; Анализируя фактический/теоретический материал, можно сделать следующие выводы: ...* и т.д.). При анализе языковых клише, характерных для формулировки практической значимости результатов исследования и основных направлений работы для

дальнейшего исследования, следует отметить, что таких клише немного и что они являются универсальными для любого типа научной статьи.

Таблица 1. Структура заключения научной статьи и языковые клише, часто используемые при создании его элементов

Структурные элементы заключения научной статьи	Языковые клише
Краткая формулировка полученных в ходе исследования результатов	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Обобщая результаты проведенного исследования, можно сделать следующие выводы: 1) ...; 2)</i> • <i>Итак, результаты проведенного исследования показали, что</i> • <i>Опираясь на представленные данные/материалы можно сделать следующие выводы:</i> • <i>Подводя итоги, следует отметить:</i> • <i>Изложенные данные позволяют сделать следующие выводы:</i> • <i>Все вышесказанное позволяет сделать в заключение следующие выводы:</i> • <i>Таким образом, результаты проведенного исследования убеждают в том, что</i> • <i>Экспериментальные данные позволяют сделать заключение, что</i> • <i>В заключение следует отметить, что</i> • <i>Анализируя фактический/теоретический материал, можно сделать следующие выводы:</i>
Практическая значимость результатов исследования	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Как нами было продемонстрировано, практическая значимость исследования/труда/работы заключается/состоит в том, что</i> • <i>Полученные в ходе исследования данные можно использовать/применять в/на</i> • <i>Полученные результаты ... применимы в/на</i>
Основные направления работы для дальнейшего исследования	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Изучение ... в дальнейшем требует</i> • <i>Перспективы дальнейшего исследования мы видим в том, что</i> • <i>Дальнейшее изучение ... позволит</i>

Второй этап работы заключается в формировании навыков корректного и уместного использования ранее изученных языковых клише. Для этого иностранные обучающиеся должны выполнить ряд практических заданий. Так, им предлагается сначала сделать более простые, а затем более сложные задания. Задания целесообразно расположить следующим образом:

Задание 1. Познакомьтесь с заключениями научных статей. Выделите в них структурные элементы, характерные для заключения научной статьи, и найдите языковые клише, часто употребляемые в каждой структурной части заключения.

Задание 2. Познакомьтесь с содержанием основной части статьи о Основываясь на данной в ней информации, сделайте выводы и напишите заключение научной статьи.

Задание 3. Используя данную ниже информацию о ..., напишите основную часть и заключение научной статьи.

Для большей наглядности в качестве примера приведем конкретное задание третьего типа (табл. 2).

Задание 3. Используя данную ниже информацию о гипотезах появления Луны, напишите основную часть и заключение научной статьи.

Таблица 2. Гипотезы появления Луны

Название гипотезы, ее автор, время возникновения	Суть гипотезы
Гипотеза центробежного отделения, британский астроном Джордж Дарвин, 1878 год	В соответствии с этой гипотезой изначально Земля вращалась с достаточно высокой скоростью. Под действием центробежных сил планета превратилась в слишком вытянутый по экватору объект, вследствие чего от Земли оторвался огромный кусок вещества. Этот кусок в дальнейшем и стал Луной. Данную гипотезу поддерживал геолог Осмонд Фигер, который предположил, что именно бассейн Тихого океана образовался в том месте, где от Земли оторвался кусок вещества. Гипотеза Джорджа Дарвина оставалась общепринятой до начала XX века [3, с. 412].
Гипотеза захвата, американский астроном Томас Джефферсон Джексон Си, 1909 год	По предположению Томаса Джефферсона Джексона Си, Луна сформировалась где-то в Солнечной системе. Позже за счет гравитационных взаимодействий с планетами и Солнцем Луна все ближе и ближе подходила к орбите Земли, пока однажды последняя не захватила её с помощью гравитации [3, с. 413].
Гипотеза гигантского столкновения, американский планетолог Уильям Кеннет Хартман, 1975 год	Согласно этой гипотезе примерно 4,5 миллиарда лет назад с молодой Землей столкнулся объект, по размерам сопоставимый с Марсом. Этому гипотетическому объекту дали название Тейя. Удар Тейи прошел по касательной. В результате него Тейя была практически разрушена, большая часть ее вещества с некоторым количеством земной мантии оказалась на орбите Земли. Из этих частиц сформировалась протолуна. Земля в свою очередь получила импульс для увеличения скорости вращения и дополнительный наклон оси, что положительно повлияло на появление жизни. Именно наличие земного вещества на Луне, которое собрали и привезли астронавты из нескольких миссий «Аполлон», помогло появиться этой теории и стать одной из самых популярных [3, с. 417–420].

Задание 4. Напишите основную часть, а затем заключение научной статьи по теме вашего исследования. В процессе написания используйте информацию о структурных элементах заключения научной статьи, а также частотные языковые клише, характерные для каждой части заключения.

Таким образом, на втором этапе формирования умений написания заключения научной статьи иностранные обучающиеся закрепляют приобретенные на первом этапе теоретические знания на практике. Предложенная очередность практических заданий позволяет добиться выработки у иностранных обучающихся устойчивых, хорошо развитых навыков

написания заключения научной статьи, сформировать в их языковом сознании модели изложения результатов научного исследования [2, с. 77]. При этом одновременно происходит дальнейшее оттачивание умения создавать иностранными обучающимися основную часть научной статьи. В дальнейшем это позволит им успешно самостоятельно осуществлять написание всех элементов научной статьи на русском языке.

Исходя из изложенного в рамках данной работы, мы можем прийти к следующему заключению:

1. Работу по развитию навыков у иностранных обучающихся написания заключения научной статьи на занятиях по русскому языку как иностранному (научный стиль речи) целесообразно разбить на два этапа. На первом этапе следует познакомить обучающихся со структурно-смысловыми частями заключения научной статьи, а также с языковыми клише, соответствующими каждому компоненту этой структуры. На втором этапе обучения следует приступить к практическому применению полученных знаний. При этом работа должна вестись с постоянной опорой на структурно-смысловые части заключения и языковые клише, соответствующие по смыслу этим частям. Это позволит наиболее успешно выработать навыки грамотного создания научных текстов.

2. Применение методов моделирования и структурирования научного текста в процессе обучения написания заключения научной статьи позволяет добиться устойчивости у иностранных обучающихся навыков работы по созданию письменных научных текстов, что будет способствовать их профессиональному росту в учебной и научной сферах деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арбатская О.А. К вопросу о работе над реферативными конструкциями на занятиях по РКИ // *Modern Science*. 2021. №5-3. С. 278-283.
2. Вишнякова С.А. Современные концепции исследования обучения пониманию научного текста на основе моделирования // Сборник научных трудов, посвященный юбилею члена-корреспондента Российской академии словесности, доктора филологических наук, профессора О.Д. Митрофановой. Тула: Изд-во ТулГУ, 2010. С. 74-81.
3. Ипатов С.И. Формирование зародышей Земли и Луны из общего разреженного сгущения и их последующий рост // *Астрономический вестник*. 2018. Т. 52. № 5. С. 411-426.
4. Клобукова Н.П. Обучение языку специальности. М.: МГУ, 1987. 77 с.
5. Митрофанова О.Д. Научный стиль речи: проблемы обучения. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Русский язык, 1985. 199 с.

© Сицына-Кудрявцева А.Н., 2024.